

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ НА РІВЕНЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ

Ніжник В.В.,

*Інститут державного управління та наукових досліджень з
цивільного захисту (м. Київ, Україна), начальник науково-дослідного центру,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник*

Савченко О.В.,

*Інститут державного управління та наукових досліджень з
цивільного захисту (м. Київ, Україна), науковий співробітник відділу*

Некора В.С.,

*Інститут державного управління та наукових досліджень з
цивільного захисту (м. Київ, Україна), молодший науковий співробітник відділу*

Одинець А.В.

*Інститут державного управління та наукових досліджень з
цивільного захисту (м. Київ, Україна), старший науковий співробітник відділу*

STUDY OF THE INFLUENCE OF FIRE PROTECTION SYSTEMS ON THE LEVEL OF INDIVIDUAL FIRE RISK

Nizhnyk V.,

*Institute of Public Administration and Research in Civil Protection (Kyiv, Ukraine),
Head of the Research Center, D.Sc., Senior Research Officer*

Savchenko O.,

*Institute of Public Administration and Research in Civil Protection (Kyiv, Ukraine),
researcher of the department*

Nekora V.,

*Institute of Public Administration and Research in Civil Protection (Kyiv, Ukraine),
junior research fellow of the department*

Odinets A.

*Institute of Public Administration and Research in Civil Protection (Kyiv, Ukraine),
senior researcher of the department*

Анотація

Шляхом реалізації методів теорії ймовірності із використанням статистичних даних про пожежі обґрунтовано залежності впливу ефективності функціонування відповідної системи протипожежного захисту на наслідки від пожежі. На основі статистичних даних встановлені коефіцієнт ефективності виконання функцій систем протипожежного захисту, коефіцієнт оснащення об'єктів системами протипожежного захисту та коефіцієнт справності систем протипожежного захисту. За результатами проведеного повно факторного експерименту встановлено залежність індивідуального пожежного ризику від ефективності спрацювання систем протипожежного захисту. Розроблено алгоритм обґрунтування оснащення об'єкту відповідною системою протипожежного захисту на основі управління пожежним ризиком.

Abstract

By implementing the methods of probability theory using statistical data on fires, the dependence of the influence of the effectiveness of the functioning of the corresponding fire protection system on the consequences of a fire is substantiated. On the basis of statistical data, the coefficient of efficiency of performance of the functions of fire protection systems, the coefficient of equipment of objects with fire protection systems and the coefficient of serviceability of fire protection systems were established. According to the results of the fully factorial experiment, the dependence of individual fire risk on the effectiveness of fire protection systems was established. An algorithm for substantiating the facility's equipment with an appropriate fire protection system based on fire risk management is developed.

Ключові слова: індивідуальний пожежний ризик, системи протипожежного захисту, пожежний ризик.

Keywords: individual fire risk, fire protection systems, fire risk.

Постановка проблеми

Коефіцієнт ймовірності ефективної роботи систем протипожежного захисту виражається через відношення значення індивідуального пожежного ризику для об'єкту не оснащеного відповідною си-

стемою протипожежного захисту до значення індивідуального пожежного ризику для об'єкту оснащеного такою системою протипожежного захисту.

$$K_{\text{спз},i} = R_{\text{б}} / R_{\text{с}}, \quad (1)$$

Значення індивідуального пожежного ризику R_6 та R_c , в обох випадках встановлюють використовуючи методи теорії ймовірності із використанням статистичних даних та визначають за формулою а саме:

$$R_{6,c} = N_p / N_{ум}, \quad (2)$$

де N_p – кількість відтворювань небезпечної події при певних умовах;

$N_{ум}$ – повторюваність заданих умов. [1]

Для того щоб реалізувати формули (1, 2) необхідно зібрати статистичні про кількість пожеж на об'єктах, які оснащені відповідною системою протипожежного захисту та під час яких мали реалізацію наступні події: пожежа ліквідувалася на початковій стадії її розвитку без залучення пожежно-рятувальних підрозділів; пожежа ліквідувалася із залученням пожежно-рятувальних підрозділів; на ліквідацію пожежі залучалися додаткові сили і засоби пожежно-рятувальних підрозділів; на пожежі гинули люди. Також потрібні статистичні дані про кількість об'єктів, які повинні бути оснащені системами протипожежного захисту згідно із нормативними документами; кількість об'єктів, які оснащені системами протипожежного захисту; кількість об'єктів, на яких для систем протипожежного захисту дотримуються регламентів технічного обслуговування; кількість систем протипожежного захисту, які функціонували під час пожежі.

Метою цієї статті є обґрунтувати закономірності впливу ефективності функціонування СПЗ на індивідуальний пожежний ризик.

Для досягнення зазначеної мети поставлені та вирішені такі задачі:

- побудувати залежності впливу ефективності функціонування відповідної системи протипожежного захисту на наслідки від пожежі;
- встановити коефіцієнти ефективності виконання функцій систем протипожежного захисту, коефіцієнт оснащення об'єктів системами протипожежного захисту та коефіцієнт справності систем протипожежного захисту;
- встановити залежність індивідуального пожежного ризику від ефективності спрацювання систем протипожежного захисту;
- розробити алгоритм обґрунтування оснащення об'єкту відповідною системою протипожежного захисту на основі управління пожежним ризиком.

Об'єкт дослідження – оцінка індивідуального пожежного ризику.

Предмет дослідження – залежність індивідуального пожежного ризику від ефективності функціонування систем протипожежного захисту.

Виклад основного матеріалу.

Використовуючи статистичні дані визначено відносну кількість пожеж при оснащенні будинків відповідними системами протипожежного захисту, як передумову для обґрунтування ефективності функціонування відповідної системи протипожежного захисту. Отримані результати наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Відносна кількість пожеж при оснащенні будинку відповідними системами протипожежного захисту

Етапи розвитку пожежі	Відповідна кількість пожеж					
	АПС	АСПГ	СПДЗ	СО	ЗВ	ВВ
Пожежа погашена на початковій стадії	0,05	0,49	0,03	0,08	0,01	0,07
Пожежу погашено із залученням ПРП	0,88	0,26	0,64	0,75	0,93	0,72
Пожежу погашено із залученням додаткових сил	0,06	0,19	0,21	0,16	0,04	0,19
На пожежі гинули люди	0,01	0,06	0,12	0,01	0,02	0,02

Використовуючи дані таблиці 1 побудовані залежності ефективності функціонування відповідної системи протипожежного захисту від умов гасіння

пожежі. Зазначені залежності наведені на рисунку 1.

Рисунок 1. Залежності ефективності функціонування відповідної системи протипожежного захисту від умов гасіння пожежі: а) для АПС, б) для АСПГ, в) для СПДЗ, г) для СО, д) для ЗВ, е) для ВВ

Аналізуючи залежності, які наведені на рисунку 1 можна зробити такі висновки.

Для кожної системи протипожежного захисту ефективність її функціонування обумовлюється (характеризується) відповідними умовами гасіння пожежі, які пов'язані із виконанням функцій відповідною системою протипожежного захисту. Наприклад, ефективність функціонування автоматичних систем пожежогасіння обумовлюється (характеризується) ліквідацією пожеж на їх початкових стадіях. Відносна кількість таких випадків становить 0,49.

Ефективність функціонування автоматичних систем пожежної сигналізації, систем оповіщення, протидимного захисту, зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання обумовлюється (характеризується) ліквідацією пожеж із залученням пожежно-рятувальних підрозділів. Відносна кількість таких випадків становить 0,88; 0,64; 0,75; 0,93 та 0,72 відповідно. Такі події, як пожежа для ліквідації якої залучаються додаткові

сили і засоби та пожежа, на якій мала місце загибель людини відносно до подій із неприйнятним ступенем ризику. Таким чином в подальших дослідженнях під час обґрунтування коефіцієнту ймовірної ефективності спрацювання систем протипожежного захисту на рівень індивідуального пожежного ризику слід провести оцінювання індивідуальних пожежних ризиків саме для цих подій.

Слід також відмітити, що відносна кількість пожеж для випадків на яких мала місце загибель людей та коли об'єкти оснащені автоматичними системами пожежної сигналізації та системами оповіщення становить 0,01. Це пояснюється тим, що якщо система пожежної сигналізації та система оповіщення ефективно спрацювали на етапі початкової стадії пожежі, то відбувається своєчасне сповіщення людей про пожежу та своєчасна їх евакуація і, як наслідок, відсутність загиблих людей на пожежі.

Також слід відмітити досить високу ефективність впливу функціонування таких систем як

автоматична система пожежогасіння, протидимного захисту, внутрішнього та зовнішнього проти-пожежного водопостачання на таку небезпечну подію як ліквідація пожежі із залученням додаткових сил і засобів. Це можна пояснити можливістю ефективного використання зазначених систем на різних стадіях розвитку пожежі та різних масштабах їх розвитку.

Далі проводимо узагальнення статистичних даних щодо оснащеності об'єктів системами проти-

пожежного захисту, їх стану та дотриманості регламентів по технічному обслуговуванню. Для цього використовуємо математичну модель, яка описана у роботі [2]. Зведені дані розрахунків наведені у таблиці 2.

Використовуючи статистичні дані визначені коефіцієнт ефективності виконання функцій систем протипожежного захисту, коефіцієнт оснащеності об'єктів системами протипожежного захисту та коефіцієнт справності систем протипожежного захисту. Отримані дані наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Дані щодо ймовірностей (коефіцієнтів), які визначають ефективність спрацювання відповідних систем протипожежного захисту

Коефіцієнти	Системи протипожежного захисту					
	АПС	СПГ	ПДЗ	СО	ЗВ	ВВ
Коефіцієнт оснащеності	0,67	0,58	0,72	0,7	0,85	0,82
Коефіцієнт справності	0,74	0,98	0,52	0,76	0,74	0,89
Коефіцієнт ефективного спрацювання	0,75	0,87	0,58	0,54	0,6	0,7
Коефіцієнт ефективного функціонування визначений із використанням формули 2.60	0,5	0,6	0,37	0,5	0,5	0,5

Зведемо дані таблиці 2 та роботи [1] коефіцієнту ймовірної ефективності спрацювання

систем протипожежного захисту при їх одночасному функціонуванні на значення індивідуального пожежного ризику до таблиці 3.

Таблиця 3

Зведені результати щодо коефіцієнту ймовірної ефективності спрацювання систем протипожежного захисту на значення індивідуального пожежного ризику

Попередньо проведені обчислення	Коефіцієнт ймовірної ефективності спрацювання СПЗ на значення індивідуального пожежного ризику					
	АПС	АСПГ	СПДЗ	СО	ЗВ	ВВ
Моделювання пожежі в Епіцентрі	0,61	0,97	0,56	0,56	-	-
Моделювання пожеж в громадських будинках	-	0,6	0,57	-	-	-
Обчислення на основі статистичних даних	0,75	0,87	0,5	0,5	0,6	0,7

Із таблиці 3 вибираємо значення коефіцієнту ймовірної ефективності спрацювання систем протипожежного захисту на значення індивідуального пожежного ризику, яке найменше знижує значення індивідуального пожежного ризику та встановлюємо значення коефіцієнтів ймовірності ефективного спрацювання систем протипожежного захисту. При цьому слід врахувати, що система оповіщення про пожежу не функціонує без автоматичної системи пожежної сигналізації тому коефіцієнти ймовірності ефективного спрацювання

таких систем доцільно об'єднати. Системи протидимного захисту, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання реалізують одну із основних функцій щодо забезпечення безпеки пожежно-рятувальних підрозділів під час проведення рятувальних робіт та робіт щодо ліквідації пожежі, тому коефіцієнти ймовірності ефективного спрацювання таких систем також доцільно об'єднати.

Отримані дані щодо коефіцієнтів ймовірності ефективного спрацювання систем протипожежного захисту наведені у таблиці 4.

Таблиця 4.

Значення коефіцієнтів ймовірності ефективного спрацювання систем протипожежного захисту

Вид системи протипожежного захисту	Значення коефіцієнту ймовірності ефективного спрацювання СПЗ
Автоматична систем пожежної сигналізації та система оповіщення про пожежу	0,61
Автоматична система пожежогасіння	0,87
Система протидимного захисту, системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу	0,5

Таким чином в роботі встановлено, що значення коефіцієнтів ймовірності ефективного спрацювання систем протипожежного захисту становлять для систем автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу – 0,61, для системи автоматичного пожежогасіння – 0,87, для систем протидимного захисту, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу – 0,5.

З метою встановлення залежності значення індивідуального пожежного ризику від ефективності спрацювання систем протипожежного захисту проведемо факторний експеримент. У таблиці 5 вказані інтервали параметрів в експерименті, ефективностей впливу визначених систем протипожежного захисту на значення індивідуального пожежного ризику.

Таблиця 5

Інтервали параметрів в експерименті, ефективностей впливу визначених систем протипожежного захисту на значення індивідуального пожежного ризику

АПС та СО			АСПГ			СПДЗ, ЗВ, ВВ		
Найменше значення	Середнє значення	Найбільше значення	Найменше значення	Середнє значення	Найбільше значення	Найменше значення	Середнє значення	Найбільше значення
0,61	0,7	0,75	0,6	0,87	0,97	0,5	0,6	0,7

Для проведення факторного експерименту розраховані значення індивідуального пожежного ризику для всіх варіацій передбачених у таблиці 6 із використанням методики наведеної [3]. При цьому приймаємо наступні припущення імовірність перебування людей становить 1, імовірність евакуації

людей дорівнює 0, коефіцієнт запровадження організаційних заходів протипожежного захисту та коефіцієнт наявності протипожежних формувань дорівнюють 0. Результати розрахунку наведені у таблиці 6.

Таблиця 6

Розраховані значення індивідуального пожежного ризику для всіх варіацій визначених ймовірностей

Частота виникнення пожежі у будівлі	Розрахункове значення індивідуального пожежного ризику для відповідного номера експерименту згідно із таблицею 2.4							
	1	2	3	4	5	6	7	8
10^{-1}	$4,75 \cdot 10^{-5}$	$1,1 \cdot 10^{-4}$	$6,3 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-3}$	$9,9 \cdot 10^{-5}$	$2,5 \cdot 10^{-4}$	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$3,4 \cdot 10^{-3}$
10^{-2}	$4,75 \cdot 10^{-6}$	$1,1 \cdot 10^{-5}$	$6,3 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-4}$	$9,9 \cdot 10^{-6}$	$2,5 \cdot 10^{-5}$	$1,6 \cdot 10^{-4}$	$3,4 \cdot 10^{-4}$
10^{-3}	$4,75 \cdot 10^{-7}$	$1,1 \cdot 10^{-6}$	$6,3 \cdot 10^{-6}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$9,9 \cdot 10^{-7}$	$2,5 \cdot 10^{-6}$	$1,6 \cdot 10^{-5}$	$3,4 \cdot 10^{-5}$
10^{-4}	$4,75 \cdot 10^{-8}$	$1,1 \cdot 10^{-7}$	$6,3 \cdot 10^{-7}$	$1,5 \cdot 10^{-6}$	$9,9 \cdot 10^{-8}$	$2,5 \cdot 10^{-7}$	$1,6 \cdot 10^{-6}$	$3,4 \cdot 10^{-6}$
10^{-5}	$4,75 \cdot 10^{-9}$	$1,1 \cdot 10^{-8}$	$6,3 \cdot 10^{-8}$	$1,5 \cdot 10^{-7}$	$9,9 \cdot 10^{-9}$	$2,5 \cdot 10^{-8}$	$1,6 \cdot 10^{-7}$	$3,4 \cdot 10^{-7}$

Інтерполюючи отримані дані, що наведені в таблиці за прийнятним значенням індивідуального

пожежного ризику можна отримати відповідне значення частоти виникнення пожежі таблиця 7.

Таблиця 7

Частота виникнення пожежі

Номер експерименту	1	2	3	4	5	6	7	8
Частота виникнення пожежі	$2,1 \cdot 10^{-2}$	$9 \cdot 10^{-3}$	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$6,7 \cdot 10^{-4}$	10^{-2}	$4 \cdot 10^{-3}$	$6,2 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$

Використовуючи дані таблиці 7 визначені константи рівняння числової регресії, які наведені у таблиці 8.

Таблиця 8

Константи рівняння числової регресії

Коефіцієнт	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7
Значення	0,0005	-0,0255	-0,0034	0,0075	0,16	-0,19	0,039	0,52

Таким чином використовуючи дані математичної моделі процесу поширення небезпечних чинників пожежі у приміщенні, а також статистичні дані, які обчислені із використанням методів теорії ймовірності та провівши факторний експеримент

встановлена залежність значення індивідуального пожежного ризику від ефективності спрацювання систем протипожежного захисту, що має вигляд рівняння:

$$R=0,0005-0,0255x_1-0,0034x_2+0,0075x_3+0,16x_1x_2-0,19x_1x_3+0,039x_2x_3+0,52x_1x_2x_3 \quad (3)$$

де x_1 – ефективність спрацювання систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу;

x_2 – ефективність спрацювання системи пожежогасіння;

x_3 – ефективність спрацювання систем протидимного захисту, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу.

Таким чином розроблено алгоритм обґрунтування оснащення об'єкту відповідною системою протипожежного захисту на основі управління пожежним ризиком. Алгоритм передбачає почергову послідовність оцінювання індивідуального пожежного ризику із різними комбінаціями оснащення об'єкту системами протипожежного захисту

до моменту, коли індивідуальний пожежний ризик становитиме унормованих допустимих значень.

Схема алгоритму обґрунтування оснащення об'єкту відповідною системою протипожежного захисту на основі управління пожежним ризиком наведена на рисунку 2.

Рисунок 2 – Схема алгоритму обґрунтування необхідності оснащення об'єкту відповідною системою протипожежного захисту

Висновки

Встановлено, що значення коефіцієнтів ймовірності ефективного спрацювання систем про-

типожежного захисту становлять для систем автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу – 0,61, для системи автоматичного по-

жезогаєння – 0,87, для систем протидимного захисту, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу – 0,5.

Використовуючи дані математичної моделі процесу поширення небезпечних чинників пожежі у приміщенні, а також статистичні дані, які обчислені із використанням методів теорії ймовірності та провівши факторний експеримент встановлена залежність значення індивідуального пожежного ризику від ефективності спрацювання систем протипожежного захисту, що має вигляд рівняння:

$$R=0,0005-0,0255x_1-0,0034x_2+0,0075x_3+0,16x_1x_2-0,19x_1x_3+0,039x_2x_3+0,52x_1x_2x_3$$

Розроблено алгоритм обґрунтування оснащеності об'єкту відповідною системою протипожежного захисту на основі управління пожежним ризиком.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF CONSTRUCTION OF THE VOLT-CURRENT CHARACTERISTICS OF A PHOTOELECTRIC CURRENT SOURCE

Salamov O.,

Institute of Radiation Problems of NAS of Azerbaijan,

Leading Researcher

Doctor of Philosophy in Physics, Associate Professor

Aliyev F.

International Eco-Energy Academy,

Doctor of Philosophy in Engineering

Abstract

The paper presents a method for calculating the current-voltage characteristic (CVC) of a solar photovoltaic current source (PCS). The influence of external factors, such as the temperature of the environment and surfaces of photocells (PC), illumination conditions, contamination of their surface, etc., is considered. on the output parameters, especially on the values of the short-circuit current and load current, at the point of maximum CVC power, no-load voltage and load voltage at the point of CVC maximum power, as well as the maximum PCS power allocated at the optimal load. The equivalent circuit of the PC, their total CVC, as well as a simplified circuit for taking the CVC of the PC are given.

Keywords photocell, photovoltaic current source, solar radiation, short circuit current, load current, no-load voltage, load voltage, maximum power, ambient temperature, lighting conditions.

1. Introduction

As you know, all domestic methods of generating electricity, with the exception of the use of hydroelectric stations, are carried out using liquid, gaseous or solid fuels, the reserves of which are declining every year. In addition, the use of domestic fuels leads to the release into the environment of various types of calorific gases, leading, in the upper atmosphere, to the "greenhouse effect" and an increase in the average temperature of the globe, ultimately causing various types of cataclysms (floods, global drowning, uncharacteristic climatic conditions, tsunamis, acid rain, etc.). Therefore, since the middle of the last century, the world's leading scientists have come to a unanimous conclusion that it is necessary to abandon the use of domestic fuels, especially those used for heat and power supply, as soon as possible [1]. In this aspect, special attention is paid to the use of environmentally friendly and inexhaustible energy sources, as well as the production of new types of synthetic fuel. These energy sources primarily include solar, wind, geothermal and wave energy, as well as biomass energy, the energy of small

rivers, tides, etc., among which, in terms of scale and availability, solar energy is the most promising because it is everywhere and always available. Solar energy can be used both for heat supply and for electricity supply. To convert solar energy into electrical energy, multi-stage and single-stage (direct) conversion methods are used. With multi-stage conversion at the first stage, the radiant energy of the sun, with the help of focusing mirrors, is reflected and concentrated on the base and side walls of the boiler installed on the tower. At the same time, the coolant is heated to a critical (over 500°C) temperature and pressure (20-25 MPa). Further, all processes occur in the same way as in thermal and nuclear power plants. Both parabolic (dish-shaped) and parabolic-cylindrical concentrators are used as focusing mirrors. efficiency power plants of this type is relatively high, but due to the need for precise orientation of all concentrators to the sun, their cost is also high [2]. To directly convert solar energy into electrical energy, various types of photoconverters are used. The most widely used of them are single-crystal, polycrystalline

Список літератури

1. V. Nizhnyk, O. Savchenko, Ya. Ballo, V. Nekora Theoretical Approaches to Justify the Coefficients of Influence of Fire Protection Systems on Individual Fire Risk. International Scientific Conference EcoComfort and Current Issues of Civil Engineering EcoComfort 2022: Proceedings of EcoComfort 2022. Springer Nature Switzerland AG, 2022. Pp. 299-306.

2. Звіт за темою: «Обґрунтування впливу систем протипожежного захисту під час реалізації ризик-орієнтовного підходу у профілактичній діяльності підрозділів ДСНС України», 2022.

3. ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні вимоги. [Чинний від 01.01.2020]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2020, 87 с. – (Національний стандарт України).